

Белов Б.А., к.ф.-м.н., вед. научный сотрудник ИЗМИРАН,
 Бурцев Ю.А., к.т.н., ст. научный сотрудник ИЗМИРАН,
 Кириаков В.Х., к.ф.-м.н., ген. директор ООО «ИМПЕДАНС»,
 Любимов В.В., зав. научно-производственной лабораторией геомагнитных приборов и измерений ИЗМИРАН

ЦИФРОВЫЕ КВАРЦЕВЫЕ МАГНИТОВАРИАЦИОННЫЕ СТАНЦИИ

До шестидесятых годов прошлого столетия на магнитных обсерваториях нашей страны для регистрации вариаций магнитного поля Земли использовались вариационные приборы иностранного производства. Для регистрации вариаций вертикальной составляющей применялись *магнитные весы* Эдельмана, Лакура, Шульца, Эшенгагена, Тепфера, для регистрации горизонтальной составляющей – *H-вариометры* тех же авторов, представляющие собой постоянный магнит с зеркалом, подвешенный на одной кварцевой нити (*унифиляре*) или двух нитях (*бифиляре*). Точность этих приборов была очень низка из-за влияния температуры, влажности и других факторов [1–3].

Уже более сорока лет на территории России, стран СНГ и бывших стран Варшавского договора для регистрации вариаций геомагнитного поля успешно используются кварцевые вариометры системы В.Н. Боброва [4]. Эти вариометры легко вытеснили устаревшие зарубежные аналоги, т.к. измерительная часть приборов была выполнена целиком из кварца, температурный коэффициент линейного расширения которого составляет $1 \cdot 10^{-7}$, а температурный коэффициент магнитного момента магнитов, используемых для компенсации постоянной части измеряемого поля – $1 \cdot 10^{-6}$. Благодаря этому метрологические характеристики приборов обладают высокой стабильностью. Одним из факторов высокой стабильности является также наличие фиксированного зеркала, закреплен-

ного на той же кварцевой рамке, на которой на кварцевых нитях подвешен индикаторный магнит с зеркалом. В этом случае величина вариации геомагнитного поля определяется как ордината, измеренная между базисной линией, зафиксированной на фотобумаге регистратора благодаря отраженному от фиксированного зеркала лучу, и кривой, зафиксированной зеркалом, связанным с индикаторным магнитом. На большинстве обсерваторий России вариометры В.Н. Боброва еще используются в качестве контрольных приборов – неприхотливых и безотказных в работе. Однако аналоговая форма регистрации вариаций на фотобумагу ограничивает возможности оперативного сбора, обработки и передачи информации о состоянии магнитного поля Земли.

В результате в начале 80-х годов появляются разработки цифровых вариационных станций, в которых в качестве чувствительных элементов использовались кварцевые датчики с фотоэлектрическими преобразователями [5]. Существенным недостатком этих станций явилась худшая стабильность нулевого уровня и менее точная взаимная ортогональность между измерительными каналами D , H , Z по сравнению с аналоговыми вариационными станциями В.Н. Боброва. Основной причиной этому послужило отсутствие возможности использования

информации от фиксированного зеркала в процессе фотоэлектрического преобразования. На рис. 1. представлена принципиальная конструкция фотоэлектрического преобразователя. Рассмотрим принцип действия такого прибора.

На металлических деталях, которые крепятся к корпусу кварцевого вариометра, установлены источник света и два фотоприемника. В ряде случаев между ними установлена призма, которая делит луч света, отраженный от подвижного зеркала, прикрепленного к кварцевому магниточувствительному элементу (МЧЭ), на оба фотоприемника. При повороте зеркала освещенность одного из фотоприемников уменьшается, а освещенность второго фотоприемника на столько же увеличивается. Величина разбаланса электрических сигналов от первого и второго фотоприемников характеризует величину из-

Рис. 1. Конструкция фотоэлектрического преобразователя кварцевого вариометра

меряемого магнитного поля.

Поскольку температурный коэффициент линейного расширения материалов, из которых изготовлен корпус вариометра, а также все детали и крепежные элементы фотоэлектрического преобразователя (латунь, дюраль и др.), превышает коэффициент линейного расширения кварца на два порядка, то ожидать высокую стабильность метрологических характеристик у описанных выше приборов не приходится и называть их «кварцевыми магнитовариационными станциями» можно только условно. Дрейфы нуля этих приборов связаны не только с изменением взаимного расположения кварцевого МЧЭ и элементов фотоэлектрического преобразователя при изменении температуры, но и с остаточными деформациями в крепежных элементах в течение времени [5]. Этими недостатками обладают, например, все кварцевые станции серии ЦМВС-2 (см. таблицу) и другие приборы производства СКБ ФП. Следует отметить, что в таблице представлен не весь имеющийся полный перечень цифровых магнитовариационных станций (ЦМВС), выпущенных ИЗМИРАН и другими организациями на основе кварцевых магнитных датчиков за последние 25 лет.

Ранее были предприняты попытки включить фиксированное зеркало МЧЭ в процесс фотоэлектрического преобразования [6], однако решить поставленную задачу удалось только в конструкции ЦМВС «Кварц-3Е». В отличие от указанных в таблице ЦМВС, магнитовариационные станции серии «Кварц-3Е» обладают высокой стабильностью метрологических параметров, прежде всего стабильностью нуля, что очень важно для магнитных обсерваторий, тем более для автономных вариационных станций [7].

Высокая стабильность нуля

Рис. 2. Оптическая схема фотоэлектрического преобразователя угловых смещений кварцевой магнитовариационной станции

достигается благодаря тому, что в схеме фотоэлектрического преобразователя участвует фиксированное зеркало кварцевого МЧЭ. Для этого была выполнена разработка специального оптического преобразователя угла в электрический сигнал, исключающего механическое смещение фотоэлектрического преобразователя относительно кварцевого МЧЭ. Функциональная схема такого преобразователя показана на рис. 2.

Оптическая система фотоэлектрического преобразователя угловых смещений состоит из источника света (см. рис. 2), объектива с линзами, фиксированного зеркала, закрепленного на кварцевой рамке МЧЭ, и двух фотоприемников, установленных в держателе в фокальной плоскости объектива. При этом фиксированное зеркало образует с подвижным зеркалом, связанным с индикаторным магнитом МЧЭ, двугранный угол $90^\circ + \alpha$ или $90^\circ - \alpha$ в положении, соответствующем началу отсчета, т.е. нулевому значению измеряемого поля. Расстояние d на держателе между фотоприемниками выбирается в зависимости от линейного размера световой марки в направлении ее движения и связано с углом α соотношением $tg 4\alpha = d/f$, где f – фокусное рас-

стояние объектива.

Если измеряемое магнитное поле равно нулю, то световые марки освещают одноименные края фотоприемников и расстояние между центрами световых марок равно расстоянию между центрами фотоприемников. При этом центр каждой световой марки смещен относительно центра соответствующего фотоприемника на величину, равную половине ширины световой марки.

При повороте магнита с подвижным зеркалом угол между плоскостями зеркал станет меняться. Свет, отраженный от зеркал, фокусируется объективом в виде двух световых марок, причем каждая из них в начальный момент отсчета, соответствующий «нулю», будет попадать на одноименный край соответствующего фотоприемника. Дальнейший поворот подвижного зеркала приведет к тому, что световые марки станут перемещаться в противоположных направлениях по рабочей поверхности фотоприемников, в результате чего изменится величина освещенной поверхности фотоприемников, причем у одного увеличится, а у другого на столько же уменьшится. В результате нарушится баланс электрических сигналов. При дифференциальном включении фотоприемников результирующий электрический сигнал бу-

Основные характеристики кварцевых ЦМВС

Показатели	ЦМВС-2	ЦМВС-6	DIMARS	СИГМА	ТМБ	PSM	Кварц-ЗЕМ
Фирма-изготовитель	СКБ ФП РАН	СКБ ФП РАН	EOTVOS/ ИЗМИРАН	СКБ ФП РАН	ИЗМИРАН/ ИКИ	IG of PAS	ИЗМИРАН
Страна	Россия	Россия	Венгрия	Россия	Россия	Польша	Россия
Год выпуска	1982	1986	1988	-	2000	-	1990-1993
Количество выпущенных приборов	53	3	1..3	Малая серия	4	-	35
Измеряемые компоненты	H, D, Z	H, D, Z	H, D, Z, t	H, D, Z, E _x , E _y , E _z	H, D, Z, t	H, D, Z, t	H, D, Z
Количество измерительных каналов	3	6	5	4..12	4	4	3
Диапазон измерений, нТл	0...1999	-2000...2000	-1000...1000	-3200...3200	0...+(1000...5000)	-	0...+(1000...7000)
Диапазон измерений по напряжению, В	-	-5...5	-	-8...8	-	-	-10...10
Разрешающая способность, нТл (мВ)	0,1	0,5 (1,25)	0,1	0,1 (0,25)	0,1; 0,01	0,01	0,05; 0,006
Частотный диапазон, Гц	0..3	-	0..3	-	0..1	0..5	0..5 (15)
Цикл измерения, с	-	1; 10; 60	60	1;60 (осред- нение)	-	-	6
Долговременная нестабильность нуля-пункта, нТл	-10...10	-	-	-	>3 нТл/год	-	<1 нТл/год
Основная систематическая погрешность измерений, нТл (мВ)	-5...5	-10...10(-25...25)	-	-	-	-	-0,1...0,1
Неортогональность осей датчиков, угл. мин.	-	-30...30	-	-	0...+(1...3)	-	-
Рабочий диапазон температур БД (ИБ), °С	-	-40...20(5...40)	5...40	-	-40...60(-10...30)	-	-60...30
Относительная влажность, %	-	<90	-	-	<98	-	<98
Дополнительная погрешность БД в рабочем диапазоне температур, нТл/°С	1	-	<0,5...1	0,5	0,2	0,2	0,2
Зависимость показаний от угла наклона датчика, нТл/угл. мин.	-	-	-	-	0,2	-	0,1
Долговременная стабильность в условиях обсерватории, нТл/год	-	-	1/месяц	-	1..2	1 (за месяц)	<0,25 (за месяц)
Объем памяти (объем ОЗУ), Кбайт	16	16 (96)	-	32 (4)	-	-	-
Время накопления информации в ОЗУ, ч (сут.)	-	33 (60)	168 (7)	14; 20; 39	-	-	-
Тип интерфейса	-	-	RS-232C	RS-232	-	-	RS-232
Способ представления результатов измерения (визуализация)	-	ЦТ, ПС	ГМД	ЦТ, ПС, ТВ	Дисплей ПК	PSM-R	ГМД, ПК
Максимальная скорость вывода информации, бод	100	-	-	4800	-	-	-
Тип накопителя информации	ПЛ, НМЛ	НМЛ, ПК	-	НМЛ	ПК	PSM-D, ПК	ГМД, ПК
Длина кабеля между блоком датчиков и измерительным блоком (МВС и регистратором), м	-	-	-	-	2..3	7	<200
Питание от источника переменного тока 220 В, 50 Гц	Да	Да	110/220	Да	-	Да	-
Питание от источника постоянного тока, В	10	5...9 (изот- ропный)	12	12; 24	10..17	10...14	5; 12
Потребляемая мощность от источника постоянного тока, Вт	30	5	40	<15	1,8 (<0,5)	10	<0,6
Габаритные размеры, мм							
блок датчиков	650x280x250	710x290x296	420x140x340	-	320x320x150	550x380x200	-
измерительный блок	486x502x170	253x213x483	-	-	-	440x250x140	-
Масса станции, кг	50	-	-	-	4	17	4,5
Стоимость станции, у.е. (тыс. руб.)	-	6000	4000	(30)	2000 (60)	10000	4000

дет пропорционален углу поворота подвижного зеркала.

Благодаря свойству зеркал, образующих двугранный угол, обеспечивать разделение перемещений световых марок, обусловленных угловыми смещениями подвижного зеркала от линейных смещений элементов оптической системы в случае раздельного перемещения источника света или фотоприемников относительно подвижного зеркала, обе световые марки переместятся по рабочей поверхности фотоприемников в одну и ту же сторону, тем самым сохранив баланс освещенности фотоприемников. При дифференциальной системе их включения величина электрического сигнала на выходе фотоприемников практически не изменится. Если же фотоприемники и источник света жестко связать в единой конструкции, то смещение такой конструкции относительно подвижного зеркала (в разумных пределах) не приведет даже к смещению световых марок по рабочей поверхности фотоприемников, а следовательно, к нарушению баланса освещенности.

Разработка и применение специальной оптической системы фотоэлектрического преобразователя угловых смещений в конструкции магнитовариационной станции «Кварц-3Е», а затем и в станциях серии «Кварц-3ЕМ» (рис. 3) позволили максимально реализовать все достоинства кварцевого МЧЭ. В результате существенно увеличился динамический диапазон измерений прибора (до 5000 нТл), улучшилась его разрешающая способность (до 0,1 нТл), а также благодаря оптимально организованной обратной связи расширились (до 15 Гц) его частотные характеристики.

В результате ЦМВС «Кварц-3ЕМ» нашли широкое применение как в России, так и за рубежом. Например, зона полярных

сияний целиком перекрыта этими станциями от мыса Уэлен на крайнем востоке до обсерватории «Соданкюля» в Финляндии. В Антарктиде успешно работают семь станций, из них две – на китайских обсерваториях «Зон Шан» и «Грейт Вол», две – на обсерватории «Мирный», одна – на обсерватории «Новолазаревская» и две – на обсерватории «Восток». Причем на обсерватории «Восток» эти МВС используются совместно с американскими коллегами из Мичиганского университета в рамках совместного проекта «Исследование высокоширотных геомагнитных явлений». Участниками этого проекта от России являются Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт и ИЗМИРАН, а также Мичиганский университет (США). Будучи оснащенной системой сбора и передачи данных обсерватория «Восток» в реальном времени передает информацию в Мировой центр данных США.

На начальном этапе эксплуатации ЦМВС «Кварц-3Е» на геофизической обсерватории «Тикси» института Космофизических исследований и аэронавтики передача данных также осуществлялась через японский метеорологический спутник в Мировой центр данных в Киото (Япония)

Рис. 3. Магнитный измерительный преобразователь ЦМВС «Кварц-3ЕМ»

в рамках совместных исследований с местным Университетом. В настоящее время эти данные туда передаются по электронной почте.

На базе прибора «Кварц-3Е» было изготовлено пять экземпляров ЦМВС для Китая, из них четыре станции для Института геофизики АН КНР и одна для Сейсмологического бюро КНР. При этом одна станция, установленная на Центральной магнитной обсерватории Китая под Пекином, является образцовой для проверки магнитометрической аппаратуры.

Приборы «Кварц-3Е» прошли презентацию и метрологическую проверку в Венгрии, в КНР и Финляндии и презентацию во Франции [8]. В «Руководстве для стационарных геомагнитных наблюдений», составленном в 2003 г. С.А. Нечаевым, главным магнитологом магнитной обсерватории «Иркутск» Института солнечно-земной физики СО РАН, под редакцией главного куратора международного проекта ИНТЕРМАГНЕТ Ж.Л. Рассона, приводится описание ЦМВС «Кварц-3Е» и даются рекомендации к ее применению на магнитных обсерваториях, в том числе по использованию станции в рамках указанного выше проекта.

В настоящее время Центральная магнитная обсерватория «Пекин» включена в международную программу ИНТЕРМАГНЕТ, магнитная обсерватория «Иркутск», оснащенная прибором «Кварц-3Е», также является участником этого проекта.

Все вариометры ЦМВС серии «Кварц-3Е», изготовленные в ИЗМИРАН для конкретных магнитных обсерваторий, обладают очень малой зависимостью результатов измерений от наклонов постаментов. Погрешность измерения от наклонов датчиков этих вариометров меньше, чем, например, у датчиков феррозондовых вариометров, не

оснащенных кардановым подвесом по крайней мере на два порядка.

В настоящее время научно-производственной лабораторией геомагнитных приборов и измерений ИЗМИРАН ведутся работы по созданию ЦМВС нового поколения на базе уже созданной, апробированной и хорошо зарекомендовавшей себя в работе станции серии «Кварц-3». Новый вариант ЦМВС под названием «КВАРЦ-4» предназначен для непрерывного измерения и регистрации в цифровом виде вариаций составляющих вектора магнитной индукции (ВМИ) поля Земли на сети российских магнитных обсерваторий, а также в условиях необслуживаемых или редко обслуживаемых пунктов наблюдений. ЦМВС «КВАРЦ-4» измеряет и накапливает в твердотельную память в цифровом виде значения вариаций трех составляющих ВМИ поля Земли и значения температуры кварцевых магнитных измерительных преобразователей в реальном времени. Отличительной особенностью ЦМВС «КВАРЦ-4» является то, что она является высоко-

стабильным, интеллектуальным и компьютеризованным прибором нового поколения с широкими возможностями программной установки и изменения различных параметров схемы, возможностью цифровой обработки и фильтрации данных в процессе проведения измерений, возможностью интеграции в международную систему сбора данных ИНТЕРМАГНЕТ. Более подробно о нашей новой разработке ЦМВС можно ознакомиться на сайте ИЗМИРАН.

Литература

1. Бобров В.Н. О влиянии влажности на показания магнитных приборов.//Труды НИИЗМ. – М.: 1955. – Вып.11 (21). – С. 87.
2. Мансурова Л.Г. Влияние температуры на цену деления вертикальных магнитных весов.//Труды НИИЗМ. –М.: 1955. – Вып.11 (21). – С. 155.
3. Мансуров С.М. Теория магнитных вариационных приборов.//Труды НИИЗМ. – М.: 1957. – Вып.12 (22). – С. 91.
4. Бобров В.Н. Универсальный высокостабильный чувствительный элемент с нулевым темпера-

турным коэффициентом для магнитометров, вариометров и микровариометров, регистрирующих любую компоненту земного магнитного поля.//Труды ИЗМИРАН. – М.: 1961. – Вып.18 (28). – С. 54.

5. Амиантов А.С. и др. Некоторые результаты эксплуатации цифровых магнитовариационных станций.//Геомагнитное приборостроение. – М.: Наука. – 1977. – С. 65.

6. Белов Б.А., Бурцев Ю.А., Мурашов Б.П. О повышении стабильности нулевого уровня вариометров с фотоэлектрическими преобразователями.//Исследование пространственно-временной структуры геомагнитного поля. – М.: Наука. – 1977. – С. 239.

7. Высокостабильная 3-компонентная кварцевая магнитовариационная станция «Кварц-ЗЕМ».//Проспект ИЗМИРАН. – Троицк: 2004. – 4 с.

8. Liu ChangFa, Zang Ping, Liu Chujie, Wangjuyi and Zhang Weix. Geomagnetic digital recording system and observation at Beijing geomagnetic observatory center of China.//Workshop on geomagnetic observatories data acquisition and processing. – Paris: 1992. – P. 34. ■